

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Психология фанлари

KARAKULOVA Umida Abdublikovna
O'zbekiston Milliy Universiteti, Jizzax filiali
"Oila psixologiyasi" kafedrasi o'qituvchisi

BOYMATOVA Dilorom
O'zbekiston Milliy Universiteti, Jizzax filiali
"Amaliy psixologiya" yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026846>

SHARQ PSIXOLOGIYASINING AN'ANALARI VA ZAMONAVIY SHAXS

ANNOTATSIYA

Ba'zi ilmiy sohalarda sharq psixologiyasi, shaxslarning shaxsiy rivojlanishiga mo'ljallangan fan sifatida ko'rinadi. Bu sohadagi yangi muammolar va qiyinchiliklar, insonning psixologik holatlarini, o'z-o'zini o'zlashtirishini, o'z-o'zini tushunish va boshqalar bilan aloqani tahlil qilishga qaratilgan psixologik ilmning bir turi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: sharq psixologiyasi, an'analar va zamonaviy shaxs, munosabatlar, psixologik rivojlanish, psixologik holatlar, o'zlashtirish, tushunish, aloqalar, g'oyalar, ijodiylik, kommunikatsiya.

Каракулова Умида Абдувакиловна
Национальный университет Узбекистана, Джизакский филиал
Преподаватель кафедры "семейная психология"

Бойматова Дилором
Национальный университет Узбекистана, Джизакский филиал
Студент направления "Прикладная психология"

ТРАДИЦИИ ВОСТОЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ И СОВРЕМЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В некоторых научных областях Восточная психология рассматривается как наука, ориентированная на личностное развитие людей. Это своего рода психологическая наука, которая фокусируется на анализе новых проблем и трудностей в этой области, психологических состояний человека, самооценки, самопонимания и общения с другими.

Ключевые слова: Восточная психология, традиции и современная личность, отношения, психологическое развитие, психологические состояния, усвоение, понимание, связи, идеи, творчество, общение.

KARAKULOVA Umida Abdublikovna
National University of Uzbekistan, Jizzakh branch
Teacher of the Department " Family Psychology"

BOYMATOVA Dilorom
National University of Uzbekistan, Jizzakh branch
Student of the direction " Applied Psychology"

TRADITIONS OF ORIENTAL PSYCHOLOGY AND MODERN PERSONALITY

ANNOTATION

In some scientific fields, Oriental psychology is seen as a science intended for the personal development of individuals. New problems and difficulties in this area are a kind of Psychological Science aimed at analyzing the psychological states of a person, self-assimilation, self-understanding and communication with others.

Keywords: eastern psychology, traditions and modern personality, relationships, psychological development, psychological states, acquisition, understanding, connections, ideas, creativity, communication.

Sharq psixologiyasining an'analari va zamonaviy shaxs orasidagi munosabatlar, psixologiya sohasida keng qamrovli va muhim bir mavzudir. Sharq psixologiyasi, psixologiya sohasidagi bir turi hisoblanadi. Bu turi psixologiya fanida an'anaviy g'oyalar, adabiyot, tarix, madaniyat va madaniy-hayot tajribalari asosida o'rganadi. Sharq psixologiyasi, shaxslarning o'zining psixologik holatlarini, o'z-o'zini tushunishini, o'z-o'zini o'zlashtirishini va boshqalar bilan aloqasini tahlil qilishga qaratilgan multidisiplinariy bir ilm sifatida ko'rinadi [1].

Sharq psixologiyasi, psixologiya sohasining bir turi bo'lib, an'anaviy g'oyalar, adabiyot, tarix, madaniyat va madaniy-hayot tajribalari asosida o'rganishga qaratilgan multidisiplinariy bir ilm sifatida tan olinadi. Sharq psixologiyasi, shaxslarning o'zining psixologik holatlarini, o'z-o'zini tushunishini, o'z-o'zini o'zlashtirishini va boshqalar bilan aloqasini tahlil qilishga qaratilgan.

Sharq psixologiyasi, insonning tarixiy va madaniy-hayotiy kontekstiga asoslangan psixologik ilmning bir turi hisoblanadi. Ushbu ilm, an'anaviy psixologiya qarorlarini va tarixiy qarorlarni o'z ichiga oladi va insonning o'zini ifodalash va o'z-o'zini tushunish jarayonlarini tahlil qiladi. Sharq psixologiyasi, shaxsning o'zining jamiyatga, oilaga va boshqa insonlarga qanday ta'sir etishini ham o'rganadi. Sharq psixologiyasining asosiy maqsadi, shaxslarning g'oyalarini, ijodiylikni, o'z-o'zini tushunishni, kommunikatsiya amaliyotlarini va o'zaro aloqalarini tahlil qilish orqali ularning rivojlanishini tushunish va rag'batlantirishdir [3].

Bu ilm, insonning shaxsiy rivojlanishiga, qobiliyatlariga, his-tuyg'ulariga, motivatsiyasiga va tushunchalariga asoslanadi. Sharq psixologiyasining an'anaviy g'oyalar va tarixiy qarorlar bilan bog'liq bo'lishi, shuningdek, insonning tarixiy va madaniy-hayotiy muhitining tajribalaridan olingan ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlash va o'rganishiga ham yordam beradi. Bu bilim sohasida tadqiqotlar, tahlillar, ko'rgazmalar va nazariy tushunchalar keng qo'llaniladi. Sharq psixologiyasi, insonning shaxsiy va jamoaviy rivojlanishiga mo'ljallangan eng muhim savollar va qiyinchiliklarni o'rganishga intiladi. Bu bilim sohasi, insonning o'z-o'zini tushunish, o'z-o'zini o'zlashtirish va boshqalar bilan aloqalarini tahlil qilish orqali tinchlik, xursandlik va rag'batlantirishda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Sharq psixologiyasining an'analari, tarixiy va madaniy-hayotiy kontekstning asosida shaxslarning psixologik rivojlanishiga oid g'oyalar, an'analarning o'ziga xos qoidalar va ko'rsatkichlarni ifodalaydi. Bu an'anaviy g'oyalar va qoidalar, oilaviy, jamoaviy va jamiyatdagi aloqalar, o'z-o'zini tushunish va o'z-o'zini o'zlashtirish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ananalari sharq psixologiyasining an'anaviy qismidir.

Anʻanaviy gʻoyalar, qoidalar va koʻrsatkichlar, oilaviy va jamiyatdagi aloqalar, oʻz-oʻzini tushunish va oʻz-oʻzini oʻzlashtirish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega boʻladi.[2] Ananalari, oilaviy muhitda turli shaxslarning oʻzaro munosabatlarini, tarbiyaviy oʻrinlar va oʻzaro taʼsirni ifodalaydi. Ular, insonning oilaviy munosabatlardagi oʻzgarishlarni, jamiyatdagi oʻzgarishlarni va insonning rivojlanishiga taʼsir qiluvchi tajribalar va qarorlarni oʻrganishga imkoniyat beradi. Sharq psixologiyasining ananalari, boshqacha aytganda, oʻziga xos madaniy-hayotiy va tarixiy kontekstni ifodalaydi. Bu anʻanalarning qoidalari va gʻoyalari, insonning oʻzini tushunish va oʻz-oʻzini oʻzlashtirish jarayonlarida asosiy oʻrin tutadi [4].

Ular, oilaviy munosabatlar, jamoaviy aloqalar, oʻz-oʻzini tushunish, jamiyatdagi oʻzgarishlar va shaxsning rivojlanishida muhim oʻrinlar oʻynaydi. Ananalari, boshqacha aytganda, insonning shaxsiy rivojlanishiga, oʻziga ishonishiga, oʻz-oʻzini ifodalash va oʻzlashtirish qobiliyatiga taʼsir qiladi [2].

Ular, insonning oʻz-oʻzini tushunish jarayonlarini, oʻz-oʻzini qayta aloqalantirishini va oʻz-oʻzini ragʻbatlantirishini muhokama qilishda muhim boʻlib chiqadi. Ananalari, sharq psixologiyasining rivojlanishi, tarixiy va madaniy-hayotiy kontekstda oʻziga xos boʻlsa-da, zamonaviy shaxslar tomonidan oʻzlashtiriladigan gʻoyalar, qarorlar va amaliyotlar bilan ham bogʻliqdir. Ananalari tahlil qilish va oʻrganish, shaxsning shaxsiy va jamoaviy rivojlanishini tushunish, oʻzaro aloqalarni kuchaytirish va tinchlikni ragʻbatlantirishga koʻmaklashadi.

Zamonaviy shaxs, bugungi kunda yashovchi insonning xususiyatlari va rivojlanishi bilan bogʻliqdir. Zamonaviy shaxsning oʻziga xos xususiyatlari va qobiliyatlari, psixologiya sohasida oʻrganiladi va tahlil qilinadi. Zamonaviy shaxsning gʻoyalar, ijodiylik, oʻz-oʻzini tushunish, oʻzlashtirish, oʻzaro hamkorlik va kommunikatsiya amaliyotlari sharq psixologiyasi asosida oʻrganiladi. Zamonaviy shaxs, bugungi kunda yashovchi insonning xususiyatlari, rivojlanishi va tarzini ifodalaydi [5].

Zamonaviy shaxs psixologiyasiga asoslanadigan ilmning bir qismidir. Zamonaviy shaxsning xususiyatlari, shaxsning oʻzining gʻoyalarini, qobiliyatlarini, oʻz-oʻzini tushunishini, oʻzlashtirishini va oʻz-oʻzini ifodalash koʻnikmalarini oʻz ichiga oladi. Bu xususiyatlar insonning shaxsiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega boʻladi. Zamonaviy shaxsning rivojlanishi, boshqacha aytganda, bireysel va jamiyatdagi oʻzgarishlarga, texnologik, ijtimoiy va madaniy-hayotiy muhitning etkisi va boshqacha tajribalar bilan bogʻliq boʻladi. Zamonaviy shaxs, oʻz-oʻzini tushunish, oʻzlashtirish, ijodiylik, aloqalar, kommunikatsiya va boshqalar bilan oʻzaro munosabatlarda ham rivojlanadi [6].

Zamonaviy shaxsning rivojlanishi, boshqacha aytganda, insonning oʻziga xos potentsialini aniqlash, oʻzini rivojlantirish, maqsadga qarab ishlash, oʻz-oʻzini ifodalash, oʻzlashtirish, oʻzaro hamkorlik va kommunikatsiya qobiliyatlarini oshirish, yangiliklarga oson moslashish va oʻz-oʻzini ragʻbatlantirishga asoslanadi. Zamonaviy shaxsning oʻziga xos xususiyatlari, insonning shaxsiy rivojlanishiga, oʻz qobiliyatlari va imkoniyatlarini aniqlashga imkon beradi [7].

Bu xususiyatlar insonning tarbiyaviy jarayonlarida, oʻquv muhitida, ishbilarmonlikda, ijodiylikda, oilaviy va jamoaviy munosabatlarda katta ahamiyatga ega boʻladi. Zamonaviy shaxsning tahlil qilinishi va oʻrganilishi, sharq psixologiyasining bir yoʻnalishi boʻlib, insonning oʻz-oʻzini tushunish, oʻzlashtirish va boshqalar bilan aloqalarni tahlil qilishda qoʻllaniladi. Bu, insonning oʻziga xos xususiyatlari, tushunchalari, koʻrgazmalari va qarorlari boʻyicha ilmiy tadqiqotlar, tahlillar va nazariy tushunchalar asosida amalga oshiriladi.

Sharq psixologiyasining ananalari va zamonaviy shaxs orasidagi munosabatlar, shaxslarning oʻzaro aloqalarini, kommunikatsiya va oʻzaro taʼsirini tahlil etadi. Bu munosabatlar oilaviy munosabatlar, jamiyatdagi aloqalar, ishdagi hamkorlik, oʻz-oʻzini ifoda qilish va boshqalar bilan oʻzaro munosabatlarni oʻz ichiga oladi. Munosabatlar, insonning shaxsiy va jamoaviy rivojlanishida katta ahamiyatga ega boʻladi [4].

Munosabatlar, sharq psixologiyasida ananalari va zamonaviy shaxsning oʻzaro aloqalarini, kommunikatsiya amaliyotlarini va oʻzaro taʼsirlarini tahlil etishga oid bir mavzu boʻladi.

Munosabatlar, oilaviy munosabatlar, jamiyatdagi aloqalar, ishdagi hamkorlik, o'z-o'zini ifodalash, o'z-o'zini tushunish va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarni o'z ichiga oladi. Munosabatlar, insonning shaxsiy va jamoaviy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ularning sifati, samaradorlik va tushuncha yetarlicha hamda o'zaro ishonch va qo'pol bo'lish kabi omillar, insonlar o'rtasidagi aloqalarni o'zaro oshirishda katta rol o'ynayadi. Munosabatlar, insonlar o'rtasidagi ta'rif va qarorlarni bildirish, qo'llab-quvvatlash, o'z fikrini bildirish, ma'naviy va jismoniy qo'llanmalarga moslashish, o'zaro tushunish va o'z-o'zini ifodalash jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Munosabatlar, shaxsning o'ziga xos qisqa yoki uzun muddatli o'zaro ta'sirlar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Munosabatlar, oilaviy munosabatlar, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar, do'stlar, sevganlar va jamiyatdagi boshqalar bilan o'rtasidagi aloqalar, o'z-o'zini tushunish va o'z-o'zini ifodalash amaliyotlarini o'z ichiga oladi.

Munosabatlar, ish hayotida ham katta ahamiyatga ega bo'ladi, masalan, ishdagi hamkorlik va to'garaklik, komanda ishi, boshqa kishilar bilan ishlash va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarda yaxshi tushunish va o'z fikrini bildirish talab etadi. Munosabatlar, o'zaro empatiya, tushuncha etish, o'z-o'zini ifodalash, tushunish va qo'llab-quvvatlash bilan nazorat qilish va o'zaro aloqalarni oshirishga asoslanadi.[5] Munosabatlar jarayonida o'z-o'zini tushunish, tushuncha etish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'plab kommunikatsiya va ko'rsatkichlardan foydalaniladi.

Sharq psixologiyasining ananalari va zamonaviy shaxs, psixologiya sohasining an'anaviy g'oyalar va zamonaviy tarixga asoslangan iki muhim konseptidir. Ananalari, oilaviy munosabatlar, tarbiya, jamiyatdagi aloqalar va o'z-o'zini tushunish jarayonlarini tahlil etishga oiddir [9].

Zamonaviy shaxs esa, bugungi kunda yashovchi insonning shaxsiy rivojlanishi, o'z-o'zini tushunish, o'zlashtirish, kommunikatsiya va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarni tahlil etishga oiddir. Sharq psixologiyasining ananalari, tarixiy va madaniy-hayotiy kontekstga asoslanib, insonning psixologik holatlarini, o'z-o'zini tushunishini, o'zlashtirishini va boshqalar bilan aloqasini o'rganishga intiladi [8].

Ular, insonning oilaviy munosabatlardagi o'zgarishlarni, jamiyatdagi o'zgarishlarni va insonning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi tajribalar va qarorlarni o'rganishga yordam beradi. Ananalari, shaxsning o'zining g'oyalarini, ijodiylikni, o'z-o'zini tushunishni, kommunikatsiya amaliyotlarini va o'zaro aloqalarini tahlil qilish orqali ularning rivojlanishini tushunish va rag'batlantirishga asoslanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Umida, K., & Mashxura, Q. (2023). O‘SMIRLIK DAVRIDA SUITSIDAL XULQ-ATVOR PAYDO BO‘LISHIDA OILAVIY MUNOSABAT. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 300-303.
2. Umida, K. (2023). OILADA BOLA TARBIYASINING ASOSIY OMILLARI. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 304-307.
3. Umida, K., & Gulrux, F. (2023). O‘SMIRLIK DAVRIDAGI OG‘ISHGAN XULQ-ATVORNING SHAKLLANISHI VA NAMOYON BO‘LISHI. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 296-300.
4. ABDUVAKILOVNA, K. U. (2023). KICHIK MAKTAB YOSHIDA BOLALAR DIQQATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *ТАРАҚҚИЁТ ТАДҚИҚОТЛАРИ: ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНЛАР ТЎПЛАМИ*.
5. Abduvakilovna, K. U. (2023). MAKTAB BITIRUVCHILARINI KASBGA YO‘NALTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(16), 399-402.
6. Abduvakilovna, K. U. (2022). O‘SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOSI. *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(14), 763-767.
7. Karakulova, U., Berdiyorova, S., & Rejepbayeva, A. (2023). O‘SMIRLIK DAVRIDA NOMOYON BO‘LADIGAN DEVIANT XULQ-ATVOR. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, 3(2).
8. <https://hozir.org/sharq-psixologiyasi-ananalari-va-zamonaviy-shaxs.html>
9. <http://portal.guldu.uz/download-edfiles-17254.doc>
10. <https://genderi.org/1-oilaviy-munosabatlar-psixologiyasi-psixologiyaning-bir-tarmo.html>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz